

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амалъжон Мехрожевич		
Ахматов Алинур Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MECHANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI

Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna
Tashkent Perfect University
"Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida dotsenti
ORCID:0009-0009-2051-5849

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy risklarni baholashda konseptual yondashuvlarni shakllantirish dolzarb ekanligi qayd etilgan bo'lib, subyektlarning moliyaviy faoliyati natijalariga bevosita yoki bilvosita ta'siri masalasi tadqiq etilgan. Xususan, risklarni boshqarish faoliyatining asosiy vazifasi ko'rilishi ehtimol bo'lgan riskni baholash va tahlil qilish, uning omillarini aniqlash orqali risklarni minimallashtirish usullarini tanlash hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan. Muallif moliyaviy risk darajasini baholashning zamonaviy uslublari, masalan, O'zbekiston sug'urta tashkilotlari misolida moliyaviy operatsiyalar daromadliligi darajasini aniqlash yuzasidan zaruriy uslubiy vositalarni keltirgan. Risk omillarini hisobga olgan holda moliyaviy operatsiyalar daromadliligining zaruriy darajasini shakllantirishga bo'lgan bunday yondashuv, umuman, sug'urta tashkilotlarining moliyaviy faoliyati jarayonida ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlashga imkon berishini amaliy misollarda yoritib berganligi e'tiborga molikdir.

Kalit so'zlar: moliyaviy risk, moliyaviy risk manbalari, moliyaviy risk darajasi, moliyaviy riskni baholash, risklarni universallashtirish, risklar konsentratsiyasi, maqbul risk, maqbul risk konsepsiyasi, risk-menejment, metodik instrumentariy, baholash usullari, dispersiya, variatsiya koeffitsiyenti.

Аннотация: В статье отмечается, что формирование концептуальных подходов к оценке финансовых рисков является актуальным, а также исследуется вопрос о прямом или косвенном влиянии субъектов на результаты финансовой деятельности. В частности, было показано, что основной задачей деятельности по управлению рисками является оценка и анализ вероятного риска, выбор методов минимизации риска путем определения его факторов. Автор представляет современные методы оценки уровня финансового риска, на примере необходимых методических инструментов определения уровня рентабельности финансовых операций, например, на примере страховых организаций Узбекистана. Примечательно, что такой подход к формированию необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом факторов риска позволяет на практических примерах обеспечить взаимозависимость показателей в ходе финансовой деятельности страховых организаций.

Ключевые слова: финансовый риск, источники финансового риска, уровень финансового риска, оценка финансового риска, универсализация рисков, концентрация рисков, приемлемый риск, понятие приемлемого риска, управление риском, методический инструментарий, методы оценки, дисперсия, коэффициент вариации.

Abstract: The article notes that the formation of conceptual approaches to assessing financial risks is relevant, has a direct or indirect effect on the results of financial activities of economic entities. When choosing a risk management method, the main task of managerial activity is the assessment and analysis of possible risk, identifying factors that strengthen it and the choice of risk reduction methods. The author presents a modern methodological toolkit for assessing the level of financial risk, as well as a methodological toolkit for forming the necessary level of profitability of financial transactions taking into account the level of risk, for example, of some insurance companies in Uzbekistan. This approach to the formation of the required level of profitability of financial transactions, taking into account risk factors, allows for the interconnection of indicators in the process of financial activities of insurance organizations as a whole.

Keywords: financial risk, sources of financial risks, level of financial risk, assessment of financial risks, universalization of risks, concentration of risks, acceptable risk, concept of acceptable risk, risk management, methodological tools, assessment methods, variance, coefficient of variation.

KIRISH

Hozirgi dunyo mutloq xavfsizlik tushunchasini rad etib, maqbul risk kategoriyasini qo'llamoqda. Uning mohiyati esa muayyan davriylik davomida jamiyat qabul qiladigan xavfsizlik darajasiga erishilishini nazarda tutadi.

Shu nuqtayi nazardan, "moliyaviy risk" kategoriyasi iqtisodiy sharoitida moliyaviy faoliyatga ta'sir ko'rsatadigan tizimli omillar baholanishini talab etadigan noaniqlikdir. Moliyaviy risklarning manba va omillari shu qadar keng ko'lamliki, ularni baholashning universal yagona uslubiyoti haqida mulohaza yuritish samarasizdir. Bu jarayonda o'zaro "qarama-qarshi" bo'lgan omillar tizimli tarzda: bir tomondan, noaniqlik darajasi ortishiga, ikkinchi tomondan, riskni samarali boshqarish imkoniyatlari yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladi¹.

Riskni boshqarish usulini tanlashda ehtimollikka ko'ra ushbu hodisa yuz berishi oqibatida maksimal yo'qotish darajasini hisoblash, uni shu toifadagi riskka duchor bo'lgan kapital miqdori bilan taqqoslash, so'ngra jami yo'qotishlarni o'z moliyaviy resurslari miqdori bilan taqqoslash maqsadga muvofiqdir. Shunga ko'ra, risk-menejmentning asosiy vazifasi riskni tahlil qilish va baholash orqali uni minimallashtirish usullarini aniqlash va tanlashdan iborat.

Maqola mavzusining dolzarbligi moliyaviy risklarni tahlil qilish va baholash usullari mukammal emasligidan kelib chiqib, tizimli yondashuvga asosan ularni baholash zarurligi bilan izohlanadi. Maqolaning maqsadi moliyaviy risklarni konseptual yondashuvlar va tizimlilik asosida baholashga qaratilgan.

Tadqiqotda risklarni baholashning statistik-iqtisodiy, mantiqiy, eksperimental, qiyosiy tahlil va boshqa metodlari qo'llanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Moliyaviy risk" kategoriyasi ko'p qirrali bo'lib, mohiyatan keng ma'no kasb etadi. Bundan tashqari, moliyaviy risklar konsentratsiyasi², o'z navbatida, risklar universallashtirishida namoyon bo'luvchi iqtisodiy va milliy chegaralarni hisobga olmaydigan "bumerang effekti"³ keltirib chiqaradi. Bugungi kunda risklar ehtimollikka ko'ra, inersiya va innovatsiya xususiyatlarining uyg'unligi, shuningdek iqtisodiy jarayonda ortib borish an'anasini namoyon etayotgan omillar konsentratsiyasi bo'lib qolmoqda.

Moliyaviy riskni ta'riflashda, "mohiyat" va "muhim xususiyat" kategoriyalari o'zaro muqobil tushunchalar sifatida talqin etilmoqda, biroq ular o'zaro aynan bir mazmun-mohiyat kasb etmaydi, bunday yondashuv ular bilishning o'ziga xos turli darajalarda joylashganligi bilan izohlanadi. Hodisaning muhim xususiyatlarini ajratib ko'rsatish ko'pincha bilish jarayoniga tayyorgarlik ko'rishning zaruriy dastlabki komponenti bo'lib, bu formal mantiq qonuniyatlaridan foydalanishda o'ziga xos daxldorlik doirasini belgilash imkon beradi⁴. Shu bois, "mohiyat" va "muhim xususiyat" kategoriyalarining etimologik jihatdan lingvistik o'xshashligi asosida qat'iy xulosalar chiqarish mumkin emas.

Shu o'rinda keltirib o'tish lozimki, hozirgi kunga qadar ham xalqaro darajada qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilganligiga qaramasdan, moliyaviy risk mohiyatini aniqlash va shakllantirishning formal mantiq qonuniyatlari va tamoyillariga javob beradigan o'zaro yaxlit tizimli talqini ishlab chiqilmagan.

Riskning birmuncha mukammal konsepsiyasi U. Bek tomonidan shakllantirilgan: risk – bu "oqibat" ham, "qo'shimcha mahsulot" ham, istisno tarzidagi "holat" ham emas⁵. Risk jamiyat faoliyati va rivoji jarayonida barcha sohalarida muqarrar namoyon bo'lish xususiyatiga ega qonuniyatdir. Bu jarayonda risk sifatida belgilanadigan vaziyat (hodisa)lar konsentratsiyasi yuzaga keladi, jamiyatda ko'zlangan natijaga erishilishi va unga ta'sir etuvchi tafovut omillarining tizimli yaxlitligi kuzatiladi. Mazkur tizim tasodifiylik kontingensiyasi negizida shakllanadi, "...risk xususida shunday mulohazalar bildiriladiki, qachonki qarorning qabul qilinishi, o'z navbatida, zarar yuzaga kelishiga omili bo'lishi mumkin"⁶. N. Lumaning fikriga ko'ra: "Riskdan voz kechilishi, ayniqsa, zamonaviy sharoitda, ratsional fikrlashdan voz kechilishini anglatadi"⁷.

N. Luman va U. Bekning tadqiqotlari keng umumiy mohiyat kasb etsa-da, ularning yondashuvlarida risk ko'p qirrali va noaniq hodisa ekanligi qayd etilgan. Bu o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, risk, shu jumladan, moliyaviy riskning ham omilli xususiyatlari ortib borish o'ziga xos qator muammolarni yuzaga kelishiga omil

1 Aydinova A. T., Xalidova A. Sh. Finansovye riski i metodi ix otsenki v deyatelnosti sovremennix predpriyatij. // Molodoy uchelyuy. - 2015. - №12. - S. 373-375.

2 Moliyaviy risklar konsentratsiyasi [financial risks concentration]. // Blank I.A. Slovar-spravochnik finansovogo menedjera. - K.: «Nika-Sentr», 1998. - 480 s.

3 Luhmann N. Op. cit. Sitiruetsya po russkomu perevodu: Luman N. Ponyatie riska. / Per. A. F. Filippova // THESIS. 1994. № 5. S. 149.

4 Kondaurov V.I. Protseess formirovaniya nauchnogo ponyatiya (logiko-gnoseologicheskiy aspekt opredeleniya i deleniya ponyatiya). M.: GUU, 2008. S. 4-6.

5 Bek U. Ot industrialnogo obshchestva k obshchestvu riska. // THESIS. 1994. № 5. s. 45

6 Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. s. 25.

7 Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. s. 23.

bo'lmogda, ularni nazariy-amaliy jihatdan hal etilishining dolzarbligi ortib bormogda.

Forward shartnomalari va boshqa moliyaviy instrumentlar (fyuchers, opsiyon, svop va boshqalar) orqali moliyaviy risklar sug'urtasi amalga oshirilishi "xejirlash" nomini oldi. Xejirlash iqtisodiyot subyektining pul oqimlari mustaqilligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan aktivlar bilan bog'liq spekuliyativ risklar sug'urtasi hisoblanadi. Mazkur risk sug'urtasi pul oqimi barqarorligini ta'minlash omili sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, xalqaro va milliy statistik manbalar, moliyaviy hisobotlar hamda normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar statistik-iqtisodiy, qiyosiy va mantiqiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, umumlashtirish va tizimli yondashuv asosida moliyaviy risklarning baholanishi va boshqaruviga oid asosiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy instrumentlar yuqoridagi bir qator afzalliklarga ega bo'lganligi sababli keng qo'llanilmoqda. Birinchidan, moliyaviy instrumentlarni qo'llashda moliyaviy risk turlari bo'yicha cheklovlar o'rnatilmaganligi ularning egiluvchan ekanligini namoyon etadi. Bu holat moliya bozorlarida portfel nazariyasining rivojlanishi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, risklar sug'urtasida zarar mulk summasi darajasida chegaralangan bo'lsa, xejirlashda bunday chegara belgilanmaganligi ularning keng qo'llanilishiga olib keldi. XXI asrning dastlabki yillarida AQShda 57 trillion dollardan ortiq mablag'lar ushbu instrumentlar orqali muomalada bo'lganligi "Swap Monitor" statistik ma'lumotlarida keltirilgan.

Birja orqali riskni minimallashtirish ham moliyaviy risk to'liq bartaraf etilishini ta'minlamaydi. Bu jarayonda bozor riskidan samarali himoya ta'minlangan bo'lsa-da, savdo jarayoni subyektlari — qator kontragentlar o'rtasida taqsimlash orqali diversifikatsiyalashgan kredit riski qamrovida bo'lishadi. Bu holatda dastlabki va variatsion marja orqali umumiy kredit riski savdoga ruxsat berilishi uchun talab etiladigan darajada bo'lishi ta'minlanadi.

Mazkur diversifikatsiya ham birjada kredit riski batamom bartaraf etilishini ta'minlamaydi. Bu holat birjalarning bankrotga uchrashi kuzatilayotgani, shuningdek birja qoidalarida savdolarni ma'lum davrga to'xtatib turish huquqi mavjudligi bilan izohlanadi (1-rasm).

1-rasm. Moliyaviy risklar diversifikatsiyasining asosiy yo'nalishlari⁸

8 Kredit riski, keng ma'noda debitor, shartnoma kontragenti, qimmatli qog'ozlar emitenti moliyaviy ahvoli yomonlashuvi oqibatida zarar

Yuqoridagilardan kelib chiqib, moliyaviy risklarning likvidlilik, bozor, foiz va valyuta risklari kabi asosiy turlariga to'xtalib o'tish o'rindir. Xususan, likvidlilik riskini aynan kredit riski orqali aniqlashtirish mumkin.

Bu o'rinda likvidlilik majburiyatlari belgilangan muddatga mos ravishda aktivlar qoplamasi bilan ta'minlanganligi darajasi sifatida qaraladi. Shunday qilib, likvidlilik yoki likvidlilik koeffitsiyenti mablag'larning kutilayotgan oqimi kirib kelishi bilan ularga yo'naltirilgan oqim summaları hajmining ma'lum bir kelgusi muddat oralig'idagi o'zaro nisbatini ifodalaydi. Bu nisbat qanchalik past (1 dan kichik) bo'lsa, likvidlilik riski shunchalik yuqori bo'ladi.

Moliyaviy risk ehtimollikka ko'ra salbiy yakuniy natija sifatida qaraladigan bo'lsa, likvidlilik ta'minlangan holatda zarar ko'rish ehtimolini aniqlash va prognozlash muhim hisoblanadi. Bu ehtimollik quyidagi uch ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin:

- kutilayotgan mablag'lar oqimi bo'yicha kontragentlar tomonidan majburiyatlar bajarilmasligi;
- foydalanilmayotgan zaxiralar bo'yicha majburiyatlar bajarilmasligi;
- jalb etilgan mablag'lar qaytarilishi talab etilishi yoki ularning kontragentlar foydasiga yo'naltirilishi.

Bu o'rinda dastlabki ikki holat kredit riskining an'anaviy talqiniga mos keladi, uchinchi holat esa modifikatsiyalashgan kredit riski sifatida qaraladi. Haqiqatan ham kontragentning moliyaviy muammolarga duch kelishi uning oldindan joylashtirilgan mablag'larini qaytarib olish ehtimolini oshiradi va mablag' oqimini yaqin muddatda qayta yo'naltirish ehtimoli past bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mavzu doirasida amalga oshirilgan nazariy-amaliy tadqiqot negizida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy risklarini baholashning ba'zi masalalarini o'rganish va tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ilmiy ishlanmalar va tadqiqotlarda qator nazariy-metodologik muammolar, xususan, moliyaviy risklarni baholashning turli yondashuvlari ta'riflangan. Ammo fundamental va amaliy tadqiqotlarda hozirga qadar "moliyaviy risk"ning umumiy kategoriya sifatidagi talqini, uni tizimli baholashning keng qamrovli, yaxlit nazariy qoidasi ishlab chiqilmagan;

2. Amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotning dolzarbligi shuni ko'rsatadiki, moliyaviy riskning aniq baholanishi uni boshqarish jarayonidagi muammolarni kompleks tarzda hal etish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan moliyaviy risklarni baholashning konseptual yondashuvlarini shakllantirish iqtisodiyot subyektlari, xususan, sug'urta tashkilotlari faoliyati (moliyaviy operatsiyalari)dan kutgan natijalari samarali bo'lishiga ta'sir etadi;

3. Moliyaviy risk ehtimollikni o'zida namoyon etgan jarayon ekanligi nuqtayi nazaridan uning darajasini aniqlash va baholash quyidagi ikki bosqichli hisob-kitoblar qo'llanilishini taqozo etadi:

– birinchi bosqichda aniqlangan moliyaviy riskning har bir turi bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risk ehtimoli aniqlanadi. Xuddi shu bosqichda sug'urta tashkilotining yuz berish ehtimolini aniqlab bo'lmaydigan moliyaviy risk guruhlari shakllantiriladi;

– ikkinchi bosqichda hodisa yuz berishi oqibatida riskdan ko'rilishi ehtimol bo'lgan moliyaviy zarar miqdori aniqlanadi. Ushbu zarar (yo'qotish) moliyaviy risk faoliyati (moliyaviy operatsiya)ning muayyan turi bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan yo'qotish hajmini tavsiflaydi.

4. Moliyaviy risk darajasini baholash jarayoni risk-menejmentda zamonaviy metodik instrumentariydan foydalanishni talab etuvchi murakkab bosqich hisoblanadi. Shu bois, moliyaviy risk boshqaruvi yuzasidan muayyan qarorni qabul qilish va amalga oshirishda risk darajasini baholash mezonlari aniq ishlab chiqilishini ta'minlash muhim omil hisoblanadi.

Mavzu doirasida amalga oshirilgan nazariy-amaliy ishlanmalar va statistik ma'lumotlar tahlili, risk omillarini hisobga olgan holda moliyaviy operatsiyalar daromadlilikining zaruriy darajasini, xususan, sug'urta tashkilotining faoliyati jarayonidagi ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini aniqlashga qaratilgan mualliflik yondashuvi moliyaviy risk darajasini baholash yuzasidan quyidagi takliflar shakllantirilishiga asos bo'lib xizmat qildi:

birinchidan, moliyaviy riskni baholash uchun har qanday muayyan faoliyat (operatsiya)dan ko'rilishining ehtimoliga ko'ra riskni tahlil qilish va uning oqibatlarini kamaytirish omillarini aniqlashning samarali metodlarini tanlash va qo'llash talab etiladi;

ikkinchidan, riskning har bir turi bo'yicha yo'l qo'yiladigan maksimal yo'qotishni hisoblash, uni mavjud resursi miqdori, o'z mablag'larining umumiy hajmi bilan taqqoslash talab etiladi. Aynan ushbu faoliyatni amalga oshirish bilan muayyan riskni qabul qilishning maqbulligi yuzasidan tegishli qarorni chiqarish mumkin;

uchinchidan, O'zbekistonning ayrim sug'urta tashkilotlari kesimida risk ko'rsatkichlari hisobi va tahlili asosida amalga oshirilgan baholash o'zaro farqlanishi bu jarayonda variatsiya koeffitsiyentini qo'llash quyidagilarni:

- tegishli moliyaviy risk darajasi;
- moliyaviy operatsiyalar bo'yicha o'rtacha daromad hajmi;
- o'rganilayotgan ko'rsatkichning o'rtacha qiymatiga nisbatan tebranish darajasi (dispersiya);

ko'rishi sifatida qaraladi — izoh muallifniki. // Qarang, www.fnrisk.ru

– individual moliyaviy risk darajasining oʻrtacha kvadrat (standart) ogʻish summasi;
 – umuman moliyaviy operatsiyalardan kutilayotgan oʻrtacha daromad koʻrsatkichlarini aniqlash imkonini beradi;

toʻrtinchidan, amalda riskni minimallashtirish usulini tanlash ushbu siyosatni amalga oshirish xarajatlari uni qoʻllash natijasida kelib chiqadigan foyda miqdoridan oshib ketmasligiga asoslanganligi muhim koʻrsatkich hisoblanadi. Biroq amalda bu shartni bajarish qiyinligi kuzatiladi. Shu bois, koʻpincha riskni maqbul qiymatgacha kamaytirish chora-tadbirlari amalga oshirilishiga minimal xarajatlar belgilanishi talab etiladi;

beshinchidan, ekspert baholash metodini moliyaviy risk darajasini aniqlash va baholashda qoʻllash orqali mantiqiy, matematik-statistik metodlar majmuasini, shuningdek, ekspertlarning muvofiqlashtirilgan harakatlari zamirida baholashning ishonchligi kafolatlanganda muayyan qarorni qabul qilish hamda uni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni qayta ishlash yuzasidan ekspertlar faoliyati bilan bogʻliq protseduralar tizimli bajarilishi muhim hisoblanadi;

oltinchidan, risk darajasini kamaytirishning yuqorida keltirib oʻtilgan usullari oʻziga xos afzallik hamda kamchiliklarga ega. Baholashning oʻziga xos usullarini tanlash tegishli maʼlumot bazasi va boshqa omillar mavjudligi bilan belgilanadi. Oʻz navbatida, amaliyotda muayyan subyekt uchun eng mos keladigan instrumentlar kombinatsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi va uning tarmoqqa tegishiligi hamda faoliyat yoʻnalishlariga bogʻliqligini hisobga olish talab etiladi.

Xulosa tarzida taʼkidlash mumkinki, risklarni baholash metodlarini tizimli qoʻllash, baʼzi metodlarni boshqalari bilan oʻzaro muvofiqlashtirish zamirida moliyaviy risk darajasini baholashning zamonaviy uslublari, xususan, Oʻzbekiston sugʻurta tashkilotlari misolida faoliyat (moliyaviy operatsiyalar)ni boshqarishda konseptual yondashuv shakllanishiga omil boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Айндинова А. Т., Халидова А. Ш. Финансовые риски и методы их оценки в деятельности современных предприятий // Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 373–375.
2. Кондауров В. И. Процесс формирования научного понятия (логико-гносеологический аспект определения и деления понятий). – М.: ГУУ, 2008. – С. 4–6.
3. Бек У. От индустриального общества к обществу риска // THESIS. – 1994. – №5. – С. 45.
4. Луман Н. Социология риска. – Берлин, Нью-Йорк: Walter de Gruyter, 1991. – С. 25.
5. Луман Н. Социология риска. – Берлин, Нью-Йорк: Walter de Gruyter, 1991. – С. 23.
6. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М., 1999. – С. 6.
7. Миерин Л. А. Основы рискологии. – СПб., 1998. – С. 5–6.
8. Risk Metrics, J.P. Morgan/Reuters. Risk Metrics – Technical Document. URL: <http://www.jpmorgan.com/RiskManagement/RiskMetrics/RiskMetrics.htm>
9. Богомолова Е. А., Беринг А. О. Существующие подходы к оценке рисков проектов реального инвестирования: их достоинства и недостатки // Экономика: проблемы, решения и перспективы. Вестник университета. – 2016. – №10. – С. 47–52.
10. Крыжановский О. А., Попова Л. К. Методические подходы и способы оценки финансовых рисков на предприятии // Вопросы экономики и управления. – 2016. – №5. – С. 162–165.
11. Шевчук А. О. Концептуальные подходы к управлению рисками в страховых компаниях // Материалы IX международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск, 22 мая 2015 г. – С. 234–236.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>